

Evaluation von Forschungsdatenrepositorien im Rahmen des hochschulübergreifenden Programms Hamburg Open Science. Ein Usability-Bericht.

veröffentlicht am 15. November 2018 von

Hakan Pinarak M.A.

Leif Klemstein

Hjalte Meyn

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2573055>

**HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG**

Hochschulinformations- & Bibliotheksservice

Hamburg Open Science

Forschungsdatenmanagement

**HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG**
Hamburg University of Applied Sciences

**Evaluation von Forschungsdatenrepositorien im
Rahmen des hochschulübergreifenden Pro-
gramms Hamburg Open Science.
Ein Usability-Bericht.**

Veröffentlicht am 15. November 2018 von

Hakan Pinarak M.A.

ORCID ID: 0000-0003-4858-9355

Leif Klemstein

ORCID ID: 0000-0002-2080-8790

Hjalte Meyn

Abstract

Im Rahmen des Programms Hamburg Open Science (HOS) erfolgte im Jahre 2018 die Entwicklung zweier prototypischer Forschungsdatenrepositorien durch die Technische Universität Hamburg und die Universität Hamburg, auf Basis DSpace CRIS (TUHH) und Invenio/Zenodo (UHH). Mit der Version 0.9 bilden diese Prototypen alle notwendigen Funktionen ab, die für den zukünftigen Betrieb erforderlich sind. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg wurde im Rahmen des Programms mit der Durchführung von Usability Tests beauftragt. Mit dem Ziel, eine hohe Usability und gleichermaßen große User-Acceptance im späteren Betrieb sicherzustellen, wurden umfangreiche Usability Tests auf Basis einer Methodenkombination zwischen einer heuristischen Evaluation und einer Thinking Aloud Methode durchgeführt. Der Ergebnisbericht dient als Grundlage für beide Institutionen, die Prototypen in Sachen Anwenderfreundlichkeit und -akzeptanz zu verbessern, um einen erfolgreichen Rollout und reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Beide Prototypen zeigen Potenziale zur Optimierung in Bezug auf User Acceptance und sollten priorisiert nach Schweregrad und Auswirkung verbessert in eine finale Version münden.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	V
Abbildungsverzeichnis.....	V
Anhangsverzeichnis	VI
1. Einführung und Zielsetzung gemäß Projekteinsatzungsverfügung	1
2. Methodik und Rahmenbedingungen	2
2.1 Heuristische Evaluation	2
2.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test	3
3. Durchführung der Usability-Tests.....	4
3.1. Heuristische Evaluation	4
3.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test	6
4. Ergebnisse der Usability-Tests.....	9
4.1 TUHH DSpace CRIS.....	10
4.1.1 Allgemeine Webseite	11
4.1.2 Eingabeformular.....	13
4.1.3 Suchfunktionen	21
4.1.4 Hilfefunktionen	22
4.1.5 Gestaltung.....	22
4.2 UHH Invenio/Zenodo.....	23
4.2.1 Allgemeine Webseite	23
4.2.2 Eingabeformular.....	24
4.2.3 Suchfunktion	29
4.2.4 Hilfefunktionen	30
5. Fazit.....	31
Literaturverzeichnis.....	32
Anhang.....	33

Abkürzungsverzeichnis

CC	Creative Commons
DOI	Digital Object Identifier
FDM	Forschungsdatenmanagement
HOS	Hamburg Open Science
OA	Open Access
OS	Open Science
SUS	System Usability Scale
TUHH	Technische Universität Hamburg
UHH	Universität Hamburg

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ranking des Bewertungsprozesses	10
Abbildung 2: Disjunkte Kategorien unter „Stöbern“	11
Abbildung 3: Verschiedene englische Begriffe im deutschsprachigen System	12
Abbildung 4: Anheften zerstört die Formatierung	13
Abbildung 5: Pflichtfelder werden nicht deutlich genug als solche deklariert	14
Abbildung 6: Datentyp - Die Testpersonen wussten nicht, welche Datentypen sie auswählen sollten.	14
Abbildung 7: Fehlende Erläuterungen - weitere Felder und Buttons mit denen die Testpersonen Probleme hatten.	15
Abbildung 8: Datumsauswahl - Umständliche Eingabeform	16
Abbildung 9: Creative Commons Lizenzen	16
Abbildung 10: Dateiupload	17
Abbildung 11: orange Ausrufezeichen und ein unvollständiger Ladebalken.. 18	
Abbildung 12: Embargofrist verbirgt sich hinter Access Settings	19
Abbildung 13: Keine Zwischenspeicherung möglich	20
Abbildung 14: Trefferseite	21
Abbildung 15: Der große „Mehr Hilfe“-Schriftzug	22
Abbildung 16: Login - Login bzw. Profil wechselt von der rechten Seite nach dem Einloggen auf die linke Seite	23
Abbildung 17: deutsche Begriffe	24
Abbildung 18: Versteckte Fehlermeldung	24
Abbildung 19: Fehlermeldungen, die durch nicht/falsch ausgefüllte Fehler entstanden sind, springen nicht zum entsprechenden Bereich	25
Abbildung 20: Progress gibt widersprüchliche Rückmeldung	26
Abbildung 21: Bei Keywords gibt es keine Hilfestellung, wie das Feld korrekt ausgefüllt werden kann.	26

Abbildung 22: Weitere Felder/Bereiche bei denen die Testpersonen sich Hilfestellungen gewünscht haben	27
Abbildung 23: Zwischenspeichern nicht möglich	28
Abbildung 24: Warnung beim Publizieren - beim Löschen fehlt eine solche Warnung	29
Abbildung 25: Filter- und Suchfunktionen werden als aufgeräumt und übersichtlich empfunden	29

Anhangsverzeichnis

Anlage 1: Nutzertestszenario 1 (DSpace CRIS).....	33
Anlage 2: Nutzertestszenario 2 (Zenodo/Invenio).....	34
Anlage 3: Zusammenfassung_Heuristik_UHH.xlsx.....	35
Anlage 4: Zusammenfassung_Heuristik_TUHH.xlsx.....	35
Anlage 5: Zusammenfassung_Enduser-Tests.xlsx	35

1. Einführung und Zielsetzung gemäß Projekteinsatzungsverfügung

Das vom Hamburger Senat geförderte Programm „Hamburg Open Science“ (HOS) verfolgt das Ziel, in enger Kooperation zwischen den staatlichen Hamburger Hochschulen, des Universitätsklinikums Eppendorf und der Staats- und Universitätsbibliothek einen Kulturwandel hin zu mehr Transparenz und Offenheit aktiv mitzugestalten.

Aus diesem Programm leitet sich das Projekt „Forschungsdatenmanagement“ ab, welches den Aufbau und die Einführung von Angeboten für das Forschungsdatenmanagement an den Hamburger Hochschulen für eine langfristige und sichere Speicherung und Verfügbarkeit von Forschungsdaten zum Ziel hat. Ein Meilenstein definiert die Bereitstellung von zwei Open Source Forschungsdatenrepositorien auf Basis von DSpace CRIS und Invenio/Zenodo. Für die Sicherstellung einer hohen Usability und damit einhergehend einer maximalen Anwenderakzeptanz, ist ein weiterer Meilenstein mit Usability-Tests dieser beiden Prototypen verbunden.

„Mit dem Ziel der Sicherstellung der Usability werden bis Ende Oktober (Anm. 2018) die entwickelten Prototypen (der TUHH und UHH) jeweils in mindestens einem Anwenderworkshop erprobt, an dem mindestens zwei Einrichtungen teilnehmen“ (Thiemann und Feldsien-Sudhaus, 2017, S. 5)

Der Auftrag bestand darin, zwei verschiedene Open Source Repositorien getrennt voneinander auf ihre Stärken und Schwächen in Punkto Navigation und Funktionalitäten zu prüfen:

- **Navigation:** Ist die Benutzeroberfläche soweit selbsterklärend und anwenderfreundlich, dass definierte User-Typen möglichst intuitiv und ohne Umwege zügig zum gewünschten Ziel finden?
- **Funktionalitäten:** Erfüllen die technisch abgebildeten Funktionalitäten tatsächlich die definierten Prozessanforderungen im Sinne des Use Cases in ihrer Vollständigkeit und Effizienz?

2. Methodik und Rahmenbedingungen

Im Rahmen eines Workshops erfolgte eine Diskussion über die anzuwendenden und angemessenen Methoden für einen Usability-Test der beiden Prototypen. Gleichzeitig wurden Rahmenbedingungen für eine methodische Vorgehensweise definiert.

Grundsätzlich wird in diesem Bericht zwischen Endnutzer- und Experten-Methode unterschieden:

- Endnutzer-Methode
 - Thinking Aloud Testing
 - System Usability Scale (SUS-Fragebogen)
- Experten-Methode
 - Heuristische Evaluation

2.1 Heuristische Evaluation

Die heuristische Evaluation ist eine systematische aber zugleich auch schnell und einfach einzusetzende Methode, um Usability-Probleme zu identifizieren. Ziel der Heuristischen Evaluation ist es, die Gebrauchstauglichkeit einer Benutzeroberfläche durch mehrere Experten beurteilen zu lassen (Nielsen 1994). Dabei wird jedoch keine tatsächliche Nutzungssituation analysiert. Dies hat zur Folge, dass nur potenzielle Usability-Probleme identifiziert werden. Um das tatsächliche Auftreten von Problemen zu ermitteln, wird ein Nutzertest angeschlossen. Durch diese Methodenkombination lassen sich potenzielle Probleme bekräftigen bzw. können weitere Usability-Probleme aufgedeckt werden (Barnum, 2011, S. 66).

Die Heuristische Evaluation ist eine theoriegeleitete Methode, basierend auf zehn allgemein anerkannten Heuristischen Prinzipien von Jakob Nielsen (Nielsen 1995). In diesem Fall werden weitere spezifischere Erkenntnisse angewendet, welche z. B. durch Evaluationen von institutionellen Repositorien gewonnen wurden (siehe u. a. Aitta et al., 2008; Kim und Kim, 2008; Luca und Narayan, 2016). Mit der Heuristischen Evaluation kann bereits ein großer Teil der Usability Probleme aufgedeckt werden. In der Regel verwendet dabei ein kleiner Kreis von Usability-Experten eine Liste von wenig konkret formulierten Prinzipien, um möglichst viele potentielle Probleme zu finden, mit denen reelle Nutzende in der späteren Praxis konfrontiert werden könnten (Nielsen, 1994, S. 25ff.).

Damit sich Evaluierende möglichst gut in die Lage der späteren User versetzen können, wurden Personae gebildet (s. a. 3.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test) aus deren Blickwinkel die Tests durchzuführen waren. Um die Evaluation auch weniger Usability-erfahrenen Personen zu ermöglichen, wurde eine Heuristik konzipiert, die theoriegeleitet diese Prinzipien in 100 heuristische Aussagen konkretisiert (siehe Anlage 3: Zusammenfassung_Heuristik_UHH.xlsx und Anlage 4: Zusammenfassung_Heuristik_TUHH.xlsx). Die Heuristik ist allgemeingültig verfasst, manifestiert

sich in diesem Fall durch eine Excel-Tabelle und ist somit auf alle Forschungsdatenmanagement-Systeme (FDM-Systeme) anwendbar.

2.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test

Im Nutzertest setzten sich Nutzende, die auch die Charakteristika der späteren Anwendergruppe entsprechen (siehe Kapitel 3.2), mit den typischen Aufgaben des Systems auseinander, wodurch Usability-Probleme aufgedeckt werden konnten. Ein praxisorientierter Use Case auf dessen Basis der Test Anwendung fand, wurde den Nutzenden vorgelegt und erklärt. Der Testleiter moderierte den Ablauf im Rahmen dieses Use Cases und achtete stets darauf, dass Nutzende konsequent ihre Gedanken äußerten, während ein Beobachter die Erkenntnisse auf Basis der Gedanken und des Verhaltens dokumentierte. Für den Nutzertest war kein formales Labor notwendig, sodass dieser auch in einer realen Arbeitsumgebung der Nutzenden durchgeführt werden konnte.

Für die Nutzerauswahl wurden zwei Personae (s. a. 3.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test Szenarien basierter Endnutzer-Test) gebildet. Diese Personae basierten auf den vorläufigen Erkenntnissen der im Vorfeld durchgeführten Interviews zur Bedarfsanalyse im Hamburg Open Science Kontext in der HAW Hamburg. Dabei wurde grundsätzlich zwischen zwei Nutzertypen unterschieden:

- *First Time User* - Kennt das Verfahren der Bereitstellung von Forschungsdaten nicht. Hat bisher noch kein Forschungsdatenrepositorium bedient.
- *Experienced User* - Kennt das Verfahren der Bereitstellung von Forschungsdaten in Theorie und Praxis und ist erfahren im Umgang mit unterschiedlichen Forschungsdatenrepositorien. Hat Forschungsdaten auf community-spezifischen und/oder institutionellen Repositorien veröffentlicht, wenigstens aber Forschungsdaten in Repositorien nachgenutzt.

Die Thinking Aloud Methode ist eine direkte Beobachtungsmethode der Endnutzenden, bei dem diese aufgefordert werden, während der Nutzung des Systems ihre Gedanken klar und deutlich auszusprechen. Der Ablauf wird durch einen Moderator angeleitet, welcher die Nutzenden auch gleichzeitig anhält, während des Tests ihre Gedanken zu formulieren. Parallel werden diese ausgesprochenen Gedanken von einer beobachtenden Person für die spätere systematische Auswertung dokumentiert. Diese Methode hilft dabei, Nutzererwartungen zu ermitteln, um bspw. besonders irreführende Aspekte des Systems zu identifizieren (Rubin und Chisnell, 2008, S. 204ff.; Nielsen 2012).

3. Durchführung der Usability-Tests

Im ersten Schritt wurde die Methode der heuristischen Evaluation angewendet. Die Durchführung erfolgte durch geschultes Personal, welches über tiefere Kenntnisse sowohl über die Methode, als auch das System verfügte. Die zuvor definierten Use Cases veranschaulichen den klassischen Anwendungsfall und wurden im Rahmen der Evaluierung Schritt für Schritt durchlaufen. Dieses Szenario basiert auf den beschriebenen Personae, welche auch während der heuristischen Evaluation durch die Experten als Grundlage dienten (siehe Anlage 1: Nutzertestszenario 1 (DSpace CRIS) und Anlage 2: Nutzertestszenario 2 (Zenodo/Invenio). Anschließend wurde mithilfe des Use Cases der Endnutzer-Test durchgeführt, dabei bedienten wir uns der Thinking Aloud Methode, welche durch abschließende Fragen und in Anlehnung an den SUS-Fragebogen ergänzt wurde.

3.1. Heuristische Evaluation

Bei dieser heuristischen Evaluation wurde das System von vier Personen bzw. Evaluierenden überprüft, welche mit der Methodik vertraut waren. Dies orientierte sich an der empfohlenen Anzahl von drei bis fünf Evaluierenden (Nielsen, 1994a).

Schritt 1: Exploration des FDM-Systems

Die Evaluierenden machten sich mit dem System vertraut und dokumentierten bereits erste Auffälligkeiten, die sie später genauer evaluierten.

Schritt 2: Individuelle Evaluation

Hier überprüften die Evaluierenden jeweils selbstständig auf die im Evaluierungsauftrag genannten Funktionen auf Benutzerfreundlichkeit. Die benannten Funktionen wurden systematisch nacheinander überprüft und getestet. Parallel wurde die Heuristik hinzugezogen und auf Verletzungen bzw. Einhaltungen dieser überprüft. Diese Auffälligkeiten wurden innerhalb der Excel-Tabelle und gegebenenfalls durch ergänzende Screenshots dokumentiert. Ermittelte Probleme wurden durch die folgenden drei Faktoren näher bewertet:

1. **Häufigkeit** – Tritt das Problem häufig oder selten auf?
2. **Impact** – Wie stark sind die Auswirkungen des Problems? Können Endnutzende das Problem umgehen?
3. **Persistenz** – Handelt es sich dabei um einen einmaligen Fehler oder werden Nutzende wiederholt mit diesem Fehler konfrontiert?

Sofern erkenntlich, wurde das Problem der verletzten Heuristik zugeordnet, so dass anschließend eine Problemklassifizierung ermöglicht wurde, welche auch übergreifende Aussagen gestattet.

Daraufhin wird das Problem mithilfe der Auswahlliste in der Spalte „Einstufung“ bewertet:

1. **Gut** – Etwas funktioniert gut und sollte beibehalten werden.
2. **Geringes Problem** – Nutzende werden kurz aufgehalten, zögern oder müssen etwas nachdenken (weniger als eine Minute).
3. **Ernsthaftes Problem** – Nutzende werden länger aufgehalten (eine bis fünf Minuten), können aber die Aufgabe selbstständig abschließen.
4. **Kritisches Problem** – Nutzende scheitern bei der Bearbeitung angemessener Aufgaben, was zu erheblichen Fehlern führt.
5. **Trifft nicht zu** – Die Funktion ist (unabhängig von den Gründen) nicht relevant.
6. Die **Funktion ist nicht vorhanden**, obwohl sie notwendig wäre bzw. erwartet würde.

In einer weiteren Spalte wurden die Probleme beschrieben bzw. kommentiert, so dass diese später auch exemplarisch in der Ergebnispräsentation aufgeführt werden konnten. Hilfreich waren an dieser Stelle Screenshots, um die Dokumentation anzureichern und den Programmierenden eine einheitliche Basis für Korrekturen an die Hand zu geben. Sofern möglich wurden in der letzten Spalte Empfehlungen für Verbesserungsmöglichkeiten beschrieben, welche das jeweilige Problem lösen könnten.

Schritt 3: Evaluations-Workshop

Die Evaluierenden kamen erneut zusammen und diskutierten gemeinsam ihre Ergebnisse. Hauptaugenmerk lag auf der Zuordnung der Probleme zu der Heuristik und auf die Konsensbildung für die Einstufung des Problems. Im Idealfall entstanden dabei auch neue Lösungsvorschläge für die gelisteten Probleme. Anschließend wurden Usability-Probleme in zwei Kategorien eingeteilt, die sich durch deren vermuteten Arbeitsaufwand voneinander abgrenzen.

1. **Quick-Fix:** Schnell zu korrigierende Probleme (bspw. ein Button wird übersehen und muss neu positioniert oder vergrößert werden)
2. **Grundlegende Probleme:** Aufwendige Fehler, welche nur mit erhöhtem Aufwand gelöst werden können (bspw. Neugestaltung der Navigationshierarchie). Diese Konsolidierungsphase muss parallel dokumentiert werden, damit die Ergebnisse auch für die abschließende Präsentation und Dokumentation verwendet werden können.

Schritt 4: Erstellung der Teildokumentation

Aufgedeckte Probleme wurden in einer einheitlichen Struktur (Problembezeichnung, Screenshot, Problembeschreibung, Schweregrad, Konsequenz) übersichtlich dargestellt. Dabei wurden die schwerwiegendsten Probleme kenntlich gemacht, um eine spätere Priorisierung der entstandenen Aufgaben zu ermöglichen. Diese Teildokumentation diente als erster Teil des abschließenden Berichts, welcher durch die Szenarien basierten Nutzertests schließlich ergänzt wurde (siehe Anlage 3: Zusammfassung_Heuristik_UHH.xlsx Anlage 4: Zusammfassung_Heuristik_TUHH.xlsx).

3.2. Szenarien basierter Endnutzer-Test

Schritt 1: Bildung von Persona / Rekrutierung der Testpersonen

Als Auswahlkriterium für die Nutzertests wurden zwei grobe Personae auf Grundlage der Bedarfsanalyse konzipiert. Die Personae unterschieden sich kategorisch zwischen *Experienced User* und *First Time User*:

1. *Experienced User*: Jakob Schmidt

Prof. Dr. Jakob Schmidt (52) ist seit ca. zehn Jahren Professor, lehrt und forscht im Bereich Fahrzeugbau. Zudem betreibt Prof. Schmidt ein eigenes Ingenieurbüro, wodurch er auch weiterhin Kontakte zur Industrie pflegt. Durch seine starke Einbindung in die Lehre und seine umfangreiche Mitarbeit in Fachgremien ist sein jährlicher Forschungsoutput auf ein bis zwei Publikationen begrenzt. Durch eigenes Interesse aber auch aufgrund von zahlreichen Förderprojekten ist er bereits mit Themen wie Open Access bzw. Open Science vertraut. In diesem Zusammenhang hat er bereits Forschungsdaten auf Repositorien größerer Einrichtungen (z. B. Harvard Dataverse) öffentlich zur Verfügung gestellt und ist dementsprechend auch mit Creative Commons-Lizenzen vertraut. An einer HAW Hamburg eigenen FDM-Plattform ist er wenig interessiert, weil er durch eine Hamburger Plattform keine höhere Sichtbarkeit seiner Publikationen erwartet. Sollte er die Plattform nutzen, erwartet er aber vom funktionellen Umfang und von der Oberfläche die gleiche Leistung, wie sie auch bei den großen Plattformen etabliert ist.

2. *First Time User*: Juliane Münster

Prof. Dr. Juliane Münster (42) ist seit ca. fünf Jahren Professorin, lehrt und forscht im Bereich Pädagogische Psychologie (Soziale Arbeit). Prof. Münster ist in einigen Gremien tätig und forscht häufig in Kollaboration mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus externen Einrichtungen. Mit Open Access ist sie im Groben vertraut, besitzt aber wenig eigene Erfahrungen. Als wissenschaftliche Autorin hat sie bereits Open Access publiziert aber noch keine Forschungsdaten öffentlich zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten sieht sie grundsätzlich positiv – scheut aber bisher den vermutlich höheren Arbeitsaufwand. Auch mit der

Nachnutzung von Forschungsdaten hat sie kaum Erfahrung. Die eigenen Forschungsdaten sind qualitativer Natur, weshalb sie sich klare technische und rechtliche Rahmenbedingungen wünscht. Außerdem erwartet sie eine Möglichkeit, die Daten nur ausgewählten Forschenden zur Verfügung zu stellen. Generell wünscht sie sich eine sehr leicht zu bedienende Oberfläche und einen strukturierten Aufbau, der dem von zahlreichen Cloudspeichersystemen (Google Drive, OneDrive usw.) ähnelt.

Das Test-Design sah vor, dass potentielle Nutzende aus diesem Spektrum akquiriert werden bzw. diesen Beschreibungen nahekommen mussten, damit Sie mit ausformulierten Nutzungsszenarien konfrontiert werden konnten.

Da diese Anwendungsfälle in der Praxis an der HAW Hamburg mangels eines bestehenden Verfahrens für die Archivierung von Forschungsdaten nicht existierten, lag der Fokus in Bezug auf die Personawahl zuallererst auf dem First Time User. Daher ist davon auszugehen, dass diese Zielgruppe die Mehrheit der tatsächlichen zukünftigen Anwender abbildet, weil:

- Viele Professorinnen und Professoren so wenige Forschungsdaten produzieren, die sie überhaupt publizieren wollen und nur in großen zeitlichen Abständen das FDM-System nutzen werden. Durch die nur sporadische Anwendung sind Sie auch bei erneuter Nutzung immer wieder „First Time User“.
- Es werden vermutlich nur wenige *Experienced User* auf den Hamburger Repositorien Ihre Daten veröffentlichen, weil diese die Möglichkeiten von größeren/renommierten und fachspezifischen Repositorien bzw. Einrichtungen bevorzugen.
- Es ist davon auszugehen, dass viele Nutzende dem System nur eine Chance geben werden, weshalb es gilt, unerfahrene Nutzende von Anfang an zu überzeugen, wohingegen erfahrene Nutzende durch ihre Kenntnisse der Oberfläche, Funktionalitäten und des Vokabulars ohnehin weniger Schwierigkeiten haben dürften.

Schritt 2: Konzeptionierung von typischen Szenarien auf Aufgabenblätter für die Nutzenden

Da für den Test keine echten Forschungsdaten der Testpersonen verwendet werden konnten, wurden stattdessen fünf verschiedene Dummy-Dateien erstellt, welche die Endnutzenden hochladen sollten. Die Dateien wurden auf einem USB-Stick zur Verfügung gestellt und mussten während der Aufgabe hochgeladen werden.

Die den Nutzenden gestellten Aufgaben ergaben sich aus dem bereits gestellten Evaluierungsauftrag. Im Pretest wurde das Testdesign mit den gestellten Aufgaben und einer Testperson geprüft und der generelle Ablauf geprobt. Gegebenenfalls wurden die Testaufgaben überarbeitet oder sonstige notwendige Vorbereitungen getroffen. Funktionalitäten, welche nicht operabel waren, wurden gesondert dokumentiert und nicht von den Testpersonen überprüft.

Schritt 3: Nutzerauswahl und Pre-Test

Die konzipierten Szenarien wurden mithilfe von Pretests (n=2) geprüft, um notwendige Anpassungen am Szenario zu bilden. Die Auswahl der Pretestenden sowohl als der Testteilnehmenden orientiert sich dabei an den Charakteristika der gebildeten Persona. D. h die Endnutzenden stammen aus unterschiedlichen Hochschulen und unterschiedlichen Disziplinen. Insgesamt wurden für die Szenarien-basierten Endnutzertests elf Testteilnehmende rekrutiert, die wie folgt auf die Prototypen aufgeteilt wurde:

- Prototyp TUHH (n=6)
- Prototyp UHH (n=5)

Schritt 4: Durchführung

Während der Nutzertests befand sich der Testleiter, ein zusätzlicher Beobachter und eine Testperson ausgestattet mit einem Desktop PC oder Laptop in einem Raum. Der Moderator stellte sich kurz vor und erläuterte die Methode des „Thinking Aloud“. Bei der Interaktion mit dem System sollten Nutzende ihre Gedanken, Gefühle und Meinungen verbal äußern. Dabei versuchte der Testleiter sich im Hintergrund zu halten und nur mit gezielten Fragen und Phrasen das „laute Denken“ zu fördern. Mit Hilfe dieser Methode wurde deutlich, wie Nutzende mit dem System umgehen und welche Überlegungen in der Anwendung aufkommen. Nutzererwartungen und die gegebenen Arbeitsschritte führten dann bspw. zu einer Dissonanz, wodurch Usability-Probleme aufgedeckt wurden. Die genannten Ursachen und Probleme wurden dann durch den Beobachter dokumentiert (Notizen) und später mithilfe des jeweiligen Systems aufbereitet.

Nach der Erläuterung der Methode erhielten die Anwendenden einen USB-Stick mit vorgefertigten Testdateien und ein Aufgabenblatt auf dem der Use Case beschrieben ist (siehe [Anlage 1: Nutzertestszenario 1 \(DSpace CRIS\)](#) oder [Anlage 2: Nutzertestszenario 2 \(Zenodo/Invenio\)](#)). Der Moderator las das Anwendungsszenario laut vor und beschrieb die Aufgabenstellungen und zog sich dann in den Hintergrund zurück, sodass die Nutzenden den Ablauf selbstständig und ungestört umsetzen konnten. Damit die Testpersonen gegenüber einem System nicht voreingenommen waren, wurde pro Testperson immer nur ein FDM-System getestet. Daher werden im Rahmen der Tests zwei Szenarien-basierte Aufgabenblätter genutzt, die sich in ihrer Ausformulierung zwar ähneln aber an das jeweilige System angepasst sind.

Das Ziel beider Szenarien war es, die erwähnten Dummy-Dateien unter eigenem Namen zu veröffentlichen. Im Anschluss an den Test wurden noch Fragen basierend auf dem System Usability Scale (SUS) gestellt, damit die Gedanken der Testperson und der Dokumentation des Beobachters besser eingeordnet werden können (Brooke, 1996).

Schritt 5: Ergebniszusammenführung

Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Transkripte bzw. Dokumentationen der Tests codiert. Die Durchführungsweise orientiert sich dabei an der klassischen Form der Inhaltsanalyse (Mayring, 2015). Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das unabhängig vom Untersuchungsgegenstand immer gleich aussieht. Stattdessen passt sie sich den Anforderungen des Materials und der Ausgangslage an (ebd., S. 51). Die Aussagen der Nutzenden wurden paraphrasiert und geclustert. Dabei wurden induktiv Kategorien gebildet, die entweder durch konkrete Elemente der Webseite (z. B. einzelne Felder des Eingabeformulars) oder durch abstraktere Verallgemeinerungsprozesse entstanden sind, wie z. B. Sprache und Ästhetik. Durch diese Abstraktion ergab sich eine systematische Auflistung aller Usability-Probleme (siehe auch Anlage 5: Zusammenfassung_Enduser-Tests.xlsx). Des Weiteren wurden besonders auffällige Probleme durch Screenshots angereichert und im Ergebnisbericht präsentiert. Identifizierte Probleme wurden in einer einheitlichen Struktur (Problembezeichnung, Screenshot, Problembeschreibung, Schweregrad, Konsequenz) übersichtlich dargestellt. Dabei wurden die schwerwiegendsten Probleme kenntlich gemacht, um eine spätere Priorisierung der entstandenen Aufgaben zu ermöglichen.

4. Ergebnisse der Usability-Tests

Um beide Systeme miteinander vergleichen zu können, wurden thematisch übergeordnete Kategorien gebildet und eine fünfstufige Skala verwendet. Falls notwendig, ließen sich so beide Prototypen miteinander vergleichen (Operationalisierung). Der Übersicht halber wurden im Bericht überwiegend nur drei (grün/orange/rot) der fünf Schweregrade dargestellt¹ und der schnellen Zuordenbarkeit halber mit Farben verknüpft:

- grün Etwas ist gut und sollte beibehalten werden
- gelb: geringes Problem
- orange ernsthaftes Problem
- rot: kritisches Problem
- schwarz: Nicht umgesetzte bzw. erwartete Features

Die Einstufung in einen Schweregrad ergibt sich aus der Häufigkeit des bewerteten Kriteriums sowie der Stärke des Impacts. Die Gesamtbewertung ergibt sich dabei aus den Bewertungen der Endnutzer-Tests. Der Bewertungsprozess ergibt sich wie folgt:

¹ Die Gesamtbewertung ist der zugehörigen Excelliste zu entnehmen (Anlage 3: Zusammenfassung_Heuristik_UHH.xlsx, Anlage 4: Zusammenfassung_Heuristik_TUHH.xlsx und Anlage 5: Zusammenfassung_Enduser-Tests.xlsx).

1. Zusammenfassung der Enduser-Ergebnisse und Ableitung relevanter Probleme
2. Zusammenfassung der Heuristik-Ergebnisse und Ableitung relevanter Probleme
3. Zusammenführung der relevanten Probleme gemäß den übergeordneten Kategorien
4. Priorisierung der Probleme nach folgendem Ranking je Kategorie bzw. durch welche Methodik das Problem identifiziert wurde:

Ranking	Heuristik	Endnutzer
1.	X	x
2.	0	x
3.	X	0
4.	0	0

Abbildung 1: Ranking des Bewertungsprozesses

Darstellungsform im Usability Bericht:

Für eine stringente Bearbeitung werden alle Bewertungen in folgender, einheitlicher Form dargestellt:

1. Einordnung in die übergeordnete Kategorie
2. Beschreibung des Usability-Problems aus der Summe der Einzelbewertungen
3. Bewertung des Usability-Problems nach Schweregrad
4. Ergänzung durch einen Screenshot zur klaren Identifizierung des Fehlers und späteren Korrektur durch die Programmierer
5. Empfehlung von Verbesserungsmaßnahmen sofern möglich

4.1 TUHH DSpace CRIS

Die TU Hamburg entwickelt ihren Prototypen des Forschungsdatenrepositoriums auf Basis von DSpace-CRIS. Im Rahmen der Evaluierung wurde das System in der Version 5.8 getestet. Zu diesem Zeitpunkt konnten mithilfe des Prototyps Publikationen und Forschungsdaten durch manuelle Eingaben und über eine Importfunktion veröffentlicht werden. Des Weiteren konnten die zu Testzwecken veröffentlichten Dateien durchsucht, angezeigt und runtergeladen werden. Der Testfokus lag jedoch auf der manuellen Veröffentlichung von Forschungsdaten. Integrierte Handlungsoptionen in Verbindung mit dem eigenen Profil, ORCID oder der halbautomatischen Aufnahme durch persistente Identifikatoren wurden nicht näher untersucht.

4.1.1 Allgemeine Webseite

Hauptnavigation

Abbildung 2: Disjunkte Kategorien unter „Stöbern“

Unter dem Punkt „Stöbern“ tauchten Begriffe wie „Titel“ oder „Name“ doppelt auf. Diese Punkte führten teilweise direkt zu anderen Punkten aus der Hauptnavigation („Titel“ führt etwa zu dem Punkt „Projekte“). Es ist nicht klar, warum einige Punkte, wie „Projekte“, in der Hauptnavigation standen, andere, wie „Autor“ oder „Titel“, aber nicht. Dies ist irreführend und auch schwierig nachvollziehbar. Zudem war keine klare Navigationshierarchie erkennbar. Störend ist ebenfalls, dass die Hauptnavigation auf den Formularseiten verschwand.

Für einige Tester wurden in der Hauptnavigation unpassende Begriffe und Icons gewählt. D. h. die vorgegebenen Piktogramme von DSpace CRIS passten nicht zu den Begriffen, die sie illustrieren sollten. Z. B. verbindet eine Userin mit "Veröffentlichen" eher einen Globus bzw. eine Weltkugel.

Formular-Navigation

Die Navigationsleiste war nicht deutlich genug als solche zu identifizieren und wurde auch selbständig von keinem der Testpersonen aus den Nutzertests wahrgenommen. Zudem sind Gliederungspunkte nicht konsequent benannt. Mal hatten sie einen Aufforderungscharakter (Beschreiben) und mal nur einen beschreibenden Charakter („Persistent Identifiers“).

Empfehlung: Die Testpersonen wünschten sich, dass die Reiterstruktur entweder stärker hervorgehoben wird (z. B. größere/stärkere farbliche Abgrenzung) oder zusätzlich Pfeilbuttonnavigation (vor/zurück) links und rechts neben den Reitern platziert werden.

Sprache/Wording

Abbildung 3: Verschiedene englische Begriffe im deutschsprachigen System

Die deutsche Sprache wurde nicht konsequent verwendet. Das Wording war bei einigen Buttons und Erklärungen in englischer Sprache. Dies störte auch die meisten Nutzenden. Auch komplexe Begriffe wie "Persistent Identifiers" oder "Creative Commons-Lizenz" waren englisch und wurden nicht genauer erläutert.

Es gab einen Sprung zwischen den Begriffen Organisation Unit / Department / Institut.

Eine Testperson störte sich am nicht genderkonformen Wording. Falls es keine TUHH-Genderrichtlinien gibt, müsste das System gegebenenfalls HAW-Genderkonform umgearbeitet werden. Das gleiche gilt für Personen-Piktogramme.

Empfehlung: Konsequent die deutsche Sprache verwenden. Englische Fachbegriffe erläutern. Darauf achten, dass das Wording durchweg einheitlich ist.

Anmeldeprozess

Der Log In-Button wurde gut sichtbar platziert. Auch sonst funktionierte die Anmeldung problemlos. Nutzende erkannten nach der Anmeldung, dass der Prozess erfolgreich war.

Bedienfreundlichkeit

Abbildung 4: Anheften zerstört die Formatierung

Die teilweise vielen Links nebeneinander könnten bei einer Touch-Eingabe eventuell dazu führen, dass versehentlich falsch geklickt wird.

Unter Windows führte das Anheften an den Bildschirmrand dazu, dass Teile der Formatierung sich hinter andere verschoben.

Empfehlung: Interface so gestalten, dass es mit verschiedenen Browsern und Geräten gut und fehlerfrei bedienbar ist.

4.1.2 Eingabeformular

Aufteilung der Prozesse

Durch die beschriftete Formular-Navigation wurde das Erstellen einer Veröffentlichung klar untergliedert. Anfang, Mitte und Ende der Aufgabe konnten gut erkannt werden.

Unterschied zwischen obligatorischen und optionalen Eingabefeldern

Autor/Autorin *

Author Department

Autor/Autorin *

Author Department

Autor/Autorin *

Author Department

Tragen Sie hier die Namen weiterer beteiligter Personen (Nachname, Vorname) und/oder Institutionen ein und wählen Sie die Rolle aus.

Weitere Beteiligte

Bitte geben Sie mindestens das Jahr Ihrer Datenpublikation an.

Datum *

Sprache

Hinweise zu Inhalt, Entstehung und Kontext sowie Nachnutzung der Daten.

Beschreibung (englisch) *

Abbildung 5: Pflichtfelder werden nicht deutlich genug als solche deklariert

Pflichtangaben waren als solche nur durch ein kleines Sternchen gekennzeichnet. Es wurde aber an keiner Stelle beschrieben, was diese Sternchen bedeuten. Außerdem konnten Pflichtfelder mit einem Trick umgangen werden. Auch ist nicht klar, warum einige Felder überhaupt als Pflichtfeld markiert waren (das zweite Autorenfeld und nur die englische Beschreibung). Hiervon ließen sich auch einige Nutzende irritieren.

Weiterhin haben mehrere Testpersonen (n=3) Pflichtfelder übersprungen. Das führte dazu, dass die Testpersonen erst am Seitenende wieder damit konfrontiert wurden.

Empfehlung: Pflichtfelder müssen deutlicher hervorgehoben werden und von den Nutzern als solche identifizierbar sein, bspw. durch eine kurze Erklärung am Anfang des Formulars. Auch muss sichergestellt werden, dass alle Pflichtfelder sinnvoll gesetzt sind.

Wenig Erläuterungen, Beschreibungen und Anweisungen

Veröffentlichen: Beschreibung des Dokuments (Mehr Hilfe)

Bitte geben Sie alle notwendigen Informationen zu dieser Veröffentlichung ein. In den meisten Browsern können Sie mit der Tabulator-Taste von Feld zu Feld springen.

Wählen Sie hier den Ressourcentyp Ihrer Forschungsdaten aus.

Datentyp *

Abbildung 6: Datentyp - Die Testpersonen wussten nicht, welche Datentypen sie auswählen sollten.

Alle Testpersonen (N=6) haben Probleme mit den Auswahlmöglichkeiten bei Datentyp. Die Bedeutung der einzelnen Datentypen wird nicht verstanden, insbesondere „Dataset“. Die Testpersonen versuchen, jede Datei (aus einem Forschungsprojekt) einzeln zu beschreiben.

Weitere betroffene Eingabefelder (siehe auch Abbildung):

- Neuer Eintrag: Import über DOI: Darunter befanden sich mehr Importoptionen, als nur der Import über DOI. Die Überschrift ließ dieses nicht vermuten.
- Titel: Den Testpersonen war nicht klar, ob der Titel der verknüpften Publikation oder ein neuer Titel verwendet werden sollte.
- Author Department: In der Post-Session sagte eine Testperson, dass sie mit dem Begriff Organisationseinheit mehr hätte anfangen können, weil nicht alle Forschende einem Department angehörig sind.
- Weitere Beteiligte
- Schlagwort: Die Testpersonen hatten sehr unterschiedliche Herangehensweisen (Komma/Semikolon zum Trennen oder auch „weitere eintragen“), um das Feld auszufüllen und verspürten große Unsicherheit.
- Verwandte Identifier
- Persistent Identifier
- Prüfsumme

The image shows two parts of a web interface. The left part is a form for entering metadata for a dataset. It includes fields for 'Titel' (Title) with the text 'The Challenges To Change Construction Methods', three 'Schlagwort' (Keyword) fields containing 'Engineering and Technology; Konstruktionsmethoden', 'Industrialized construction', and an empty field, an 'Identifier' field with a dropdown menu set to 'zitiert' and a '+ Weitere eintragen' button, and a 'Persistent Identifiers' section with links for DOI and Handle. The right part is a confirmation screen titled 'Veröffentlichen: Hochgeladene Dateien Mehr Hilfe'. It shows a table of uploaded files with columns for 'Hauptdatei', 'Datei', 'Größe', 'Beschreibung', 'Dateiformat', 'Prüfsumme', and 'Access Settings'. One file is listed: 'Stadtprofile_Test.xlsx' (554175 bytes, Microsoft Excel). Below the table are instructions in German to check if files were uploaded correctly and to click on file names to verify content and compare checksums. At the bottom are buttons for '< Zurück', 'Abbrechen/Speichern', and 'Weiter >'.

Abbildung 7: Fehlende Erläuterungen - weitere Felder und Buttons mit denen die Testpersonen Probleme hatten.

Empfehlung: Zusätzliche Placeholder (siehe Autor/Autorin), Erläuterungen (z. B. Mouse-over-Effekte via Fragezeichen Icon) Anweisungen ergänzen, um den Testpersonen eine grobe Richtlinie vorzugeben. Ggf. sinnvolle weiterführende Links (wo diese wirklich nötig sind).

Datumsauswahl für den Datensatz und Embargofrist

Bitte geben Sie mindestens das Jahr Ihrer Datenpublikation an.

Datum * Monat: April Tag: 17 Jahr: 2018

Embargodatum: Grund:

Das Datum, von dem an Eingabeformat: yyyy. Grund für das Embargo, typischerweise nur für den internen Gebrauch. Optional.

yyyy-mm, yyyy-mm-dd

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Cancel Save

Abbildung 8: Datumsauswahl - Umständliche Eingabeform

Das Datumsfeld wurde von den Experten und allen Beteiligten (N=6) als unmodern empfunden. Das Feld konnte zwar ohne Probleme ausgefüllt werden, der Aufwand wurde aber als unnötig hoch empfunden. Es war eine Tastatureingabe notwendig für etwas, das auch mithilfe von Mausklicks machbar ist. Es fehlte auch eine Default-Auswahl des aktuellen Monats bzw. Tagesdatums. Beim Setzen der Embargofrist hatten sich viele Testpersonen darüber gewundert, warum es an dieser Stelle moderner umgesetzt wurde. Letztere Variante entsprach den Nutzererwartungen und wurde positiv aufgenommen.

Empfehlung: Die Embargofristvariante sollte in Form der Klickauswahl/Kalenderauswahl auch für das Veröffentlichungsdatum übernommen werden. Des Weiteren wäre es hilfreich, wenn das tagesaktuelle Datum vorausgewählt ist.

Lizenzen

Wenn Ihr Dokument unter einer CreativeCommons Lizenz steht oder stehen soll, wählen Sie die Lizenz bitte hier aus. Wenn Sie Ihre Lizenz hier nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte. Wenn Sie mehr zu CreativeCommons Lizenzen erfahren möchten, schauen Sie bitte auf <https://creativecommons.org>

CreativeCommons Lizenz

No CC license

Abbildung 9: Creative Commons Lizenzen

Es fehlten andere gängige Lizenzen, wie etwa GNU/APACHE usw. Einer Testperson fehlte es an diesen gängigen Standard-Lizenzen.

Die Creative Commons-Lizenzen wurden außerdem nicht beschrieben und es wurde nur mittels eines nicht klickbaren Links auf weitere Informationen hingewiesen. Deshalb waren drei Testpersonen mit der Eingabe der Lizenzoptionen überfordert - sie verlangten nach besseren und ausführlicheren Erläuterungen.

Empfehlung: Es muss eine genaue Erläuterung der Lizenzoptionen oder zumindest einen unmissverständlichen Verweis auf eine gute Erklärung geben. Weiterhin sollten weitere gängige Lizenzen auswählbar sein.

Dateiupload

Beschreiben Persistent Identifiers **Hochladen** Überprüfen Lizenz Fertig

You are submitting in **Forschungsdaten HAW**

Veröffentlichen: Datei hochladen [Mehr Hilfe](#)

Klicken Sie auf "Durchsuchen", um eine Datei aus Ihrem lokalen System herausuchen zu können. Beim Klick auf "Durchsuchen" öffnet sich ein neues Fenster.

Bitte beachten Sie, dass das System einige Dateitypen besser unterstützt als andere. [Liste unterstützter Dateitypen](#).

Wählen Sie eine Datei oder ziehen Sie eine mit der Maus in diesen Bereich ...

Rechteckiges Ausschneiden < Zurück Abbrechen/Speichern Datei Hochladen überspringen > Weiter >

Abbildung 10: Dateiupload

Alle Testpersonen (N=6) hatten Probleme mit dem Hochladen der Dateien. Es wurde bspw. kritisiert, dass der bekannte Begriff „Drag & Drop“ zum schnelleren Verständnis nicht genutzt wurde oder in der Beschreibung von „Durchsuchen“ gesprochen wurde, dieser Begriff aber dann gar nicht auftauchte. Auch, dass auf den Text, aber nicht auf das Icon geklickt werden konnte, führte zu Irritationen.

Abbildung 11: orange Ausrufezeichen und ein unvollständiger Ladebalken

Die meisten Testpersonen (n=4) stolperten auch über die orangen Ausrufezeichen, die bei zwei Dateien (.zip und .mp4) angezeigt wurden. Es war nicht klar, ob diese einfach noch Zeit zum Hochladen brauchten, ob sie nicht hochgeladen wurden, ob sie zu groß waren, oder ob die Dateiformate nicht unterstützt wurden.

Der Ladebalken stoppte kurz vor dem Ende. Bei Klick auf „weiter“ waren die Dateien trotzdem schon hochgeladen.

Auch der „Pause“-Button funktionierte nicht und fälschlicherweise hochgeladene Dateien konnten nicht in der gleichen Anzeige wieder entfernt werden, sondern erst im nächsten Schritt.

Empfehlung: Der Begriff „Durchsuchen“ muss später wiederauftauchen und anklickbar sein. Weiterhin muss die Bedeutung der roten Ausrufezeichen deutlich werden. Der Übergang zwischen der „Hochladen“- und der „erfolgreich hochgeladen“-Seite könnte fließender gestaltet werden, um Nutzende besser zu leiten. Funktionen, wie der „Pause“-Button, müssen funktionieren.

Access Settings

Veröffentlichen: Hochgeladene Dateien [Mehr Hilfe](#)

Diese Tabelle zeigt die Dateien, die zu dieser Ressource hochgeladen wurden.

Hauptdatei	Datei	Größe	Beschreibung	Dateiformat	Access Settings
<input type="radio"/>	Stadtprofile_Test.xlsx Löschen	554175 bytes	Keine Ändern	Microsoft Excel XML (bekannt) Ändern	Ändern

[Eine weitere Datei hinzufügen](#)

Sie können überprüfen, ob die Datei(en) korrekt hochgeladen wurde(n):

- Klicken Sie auf einen Dateinamen. Dadurch wird die Datei in einem neuen Browserfenster geöffnet und Sie können ihren Inhalt überprüfen.
- Das System kann eine Prüfsumme berechnen, die Sie verifizieren können. [Klicken Sie hier, wenn Sie mehr darüber wissen wollen.](#) [Prüfsummen anzeigen](#)

[< Zurück](#) [Abbrechen/Speichern](#) [Weiter >](#)

Abbildung 12: Embargofrist verbirgt sich hinter Access Settings

Der Punkt „Access Settings“ war eventuell für viele nicht selbst beschreibend. Es war nicht erkenntlich, dass dies für „Embargofrist“ steht. Auch kam der Zeitpunkt dieser Einstellung zu spät. An dieser Stelle war der Punkt zu versteckt und konnte leicht übersehen werden.

Die meisten Testpersonen (n=4) erwarteten nicht die Embargoeinstellungen hinter diesem Feld. Drei Testpersonen störten sich besonders darüber, dass jede Datei einzeln eingestellt werden musste.

Eine Testperson fragt sich, warum keine Closed Access Daten eingestellt werden konnten und was „Edit Bitstream Access“ bedeuten würde.

Empfehlung: Der Punkt sollte Embargofrist heißen und früher im Formular abgefragt werden. Auch sollte er besser ersichtlich sein. Weiterhin wäre es wünschenswert, eine Einstellung für alle Dateien übernehmen zu können.

Zwischenspeichern – Abbrechen/Speichern

Abbildung 13: Keine Zwischenspeicherung möglich

Die meisten Testpersonen (n=5) waren über eine Zusammenlegung der unterschiedlichen Funktionen „Abbrechen“ und „Speichern“ irritiert. Drei Nutzende hätten sich sogar nicht, oder nur "als letzte Möglichkeit" getraut, diesen Button zu benutzen.

Zudem erfolgte bei „Abbrechen/Speichern“ kein explizites "wurde gespeichert" bzw. wurde kein ersichtliches Feedback erzeugt, wenn etwas gespeichert wurde.

Empfehlung: Einen Button pro Funktion vergeben. Ein zusätzliches Fenster öffnet sich dann nur noch für „Abbrechen“, um eine doppelte Bestätigung zu verlangen. Die Farbgebung der Buttons könnte noch eindeutiger sein. Es sollte eine eindeutige Rückmeldung nach dem Speichern erfolgen.

4.1.3 Suchfunktionen

Suche/Trefferliste

The screenshot shows a search interface with a search bar containing 'nach Forschung'. Below the search bar is a red box around the 'Add Filters' button. The search results are displayed in a table with columns for 'Fullname' and 'Department'. The first row shows 'Quenum, Eugène' from 'HCU Hamburg'. Below the table is a 'Projekte' section with columns for 'Title' and 'P-Investigator'. The first row shows 'Hamburg Open Science' with 'Olschafsky, Konstantin' as the P-Investigator. On the right side, there is a 'Facetten' (Facets) section with a 'Nach Typ' (By Type) list and a 'Nach Personen' (By Person) list. The 'Nach Personen' list is highlighted with a red box, and two red arrows point to 'HCU' and 'Pinarak, Hakan' in the list.

Abbildung 14: Trefferseite

Erweiterte Sucheinstellungen waren kaum vorhanden. Erst nach der Suche verstecken sie sich hinter dem unscheinbaren „Add Filters“ weitere Suchfunktionen. Darüber hinaus gab es keinen „Suchen“-Button, so dass zwangsweise mit „Enter“ gestartet werden musste.

In der Trefferansicht waren viele Facetten nicht deutlich genug hervorgehoben. Zudem waren sie fehlerhaft zugeordnet (unter „Personen“ finden sich auch Institute). Ferner wurde oft nicht angegeben, um was genau es sich bei einem gefundenen Dokument handelte. Bei einigen aufgerufenen Dokumenten gab es aber das Feld „Dokumenttyp“, wo dies näher erläutert wurde.

Keine der Testpersonen war mit dieser Umsetzung der Suche und Darstellung der Forschungsdaten zufrieden. Es wurden viele Einzelheiten kritisiert, wie bspw. vorhandene leere Facetten, so dass es effektiv keine Filteroptionen gab und diese Spalte redundant wurde. Außerdem stehen teilweise Begriffe wie „dc.rights.cc“ oder „???.[TEXT].???“ als Facetten zur Auswahl, die für Nutzende unverständlich waren.

Empfehlung: Eine erweiterte Suche sollte von vorneherein zugänglich sein. Facetten sollten eindeutiger und korrekt sein. Treffer müssen genauer beschrieben werden und es sollten keine unverständlichen Begriffe auftauchen.

4.1.4 Hilfsfunktionen

Vorläufige Hilfsfunktion

Abbildung 15: Der große „Mehr Hilfe“-Schriftzug

Der Wechsel zwischen der Seite des Repositoriums und der Hilfeseite, sowohl im Design als auch in der Bedienung, fiel im jetzigen Zustand negativ auf. Auf den Formularseiten war die Hilfe lediglich als Schriftzug direkt neben der Überschrift, und konnte dort schnell übersehen werden.

Außerdem war die Hilfeseite sehr fehlerbelastet. Es war schwer, sich dort zurechtzufinden und zusätzlich verschwanden beim Anklicken auch Seiten oder die Seite sprang woanders hin.

Auch zwei Testpersonen benötigen die Hilfe und kritisieren diese Umstände. Zudem wird ein FAQ-Hilfe gefordert.

Empfehlung: Die Hilfeseite sollte an das Repositorium angepasst werden. Im Formular kann ein Icon verwendet werden, welches an exponierter Stelle platziert wird.

Nicht umgesetzt, obwohl notwendig

Es fehlen FAQs und eine Sitemap.

4.1.5 Gestaltung

Übersichtlichkeit und Abgrenzung

Auf den Seiten gibt es zu viele Schriftgrößen, zu viele unterschiedliche Zeilenabstände und auch zu viele Schriftfarben. Gerade die graue Schrift konnte von einigen Testpersonen nicht gut gelesen werden.

Alle Testpersonen empfanden das Design als nicht modern. Die große Verwendung von Whitespace wurde kontrovers entweder als gut oder als schlecht empfunden. Überschriften-, Button- und Eingabefelderabstände wurden nicht als optimal empfunden.

Empfehlung: Es sollten weniger unterschiedliche Elemente verwendet werden. Die Abstände könnten verbessert werden und Elemente sollten optisch besser als zueinander zugehörig bzw. voneinander getrennt erkennbar sein. Es sollte durchgehend eine Schriftfarbe mit stärkerem Kontrast verwendet werden.

Icons und Symbole

Die verwendeten Icons wurden einheitlich, gut verständlich (da sie auch in ähnlichen Systemen verwendet werden) und sinnvoll eingesetzt. Ihre Anzahl hielt sich noch in übersichtlichen Grenzen.

4.2 UHH Invenio/Zenodo

Die Universität Hamburg entwickelt ihren Prototypen des Forschungsdatenrepositoriums auf Basis von Invenio/Zenodo. Technisch betrachtet ähneln sich die integrierten Funktionen – lediglich der Workflow zum Freischalten der Daten durch einen Kurator entfiel. D. h. Forschende konnten ihre Daten selbst freischalten. Weiterhin war nur ein englisches Sprachpaket vorhanden. Auch hier lag der Fokus auf dem des Veröffentlichungsprozesses.

4.2.1 Allgemeine Webseite

Login-Feld

Abbildung 16: Login - Login bzw. Profil wechselt von der rechten Seite nach dem Einloggen auf die linke Seite

Das Login-Feld und die Profilleiste befanden sich nicht an derselben Stelle. Nach heuristischen Maßstäben sollten sich Menüanweisungen, Eingabeaufforderungen,

Rückmeldungen usw. immer an derselben Stelle wiederfinden. Anderenfalls könnte es in diesem Fall dazu führen, dass Nutzende nicht erkennen konnten, ob sie sich bspw. erfolgreich eingeloggt hatten, was sich im Nutzertest bei zwei Testpersonen auch bestätigte. Außerdem hatten die meisten Testpersonen (n=3) Schwierigkeiten, das Login-Feld zu finden. Es wurde als zu klein und versteckt empfunden. Sobald das Login-Feld gefunden wurde, funktioniert der Anmeldeprozess problemlos.

Empfehlung: Das Profil-bzw. Login-Feld sollte konsequent gleich platziert sein, bspw. rechts oben. Bei nicht eingeloggtem Status wäre es außerdem hilfreich, wenn dieser Bereich stärker hervorgehoben würde (z. B. Login Symbol in Form einer Tür und größere Schrift).

Sprache

Abbildung 17: deutsche Begriffe

Einigen Testpersonen (n=3) gefällt es nicht, dass das System nur in englischer Sprache ist. Auch, dass teilweise der Quellcode doch auf Deutsch ist (Formatierung bei Feld Description), wurde bemängelt.

Laut einem Testpersonen wäre eine Wahl zwischen mehreren Sprachen komfortabler und würde für mehr Akzeptanz sorgen.

4.2.2 Eingabeformular

Zweistufiger Upload

Abbildung 18: Versteckte Fehlermeldung

Nachdem „Drag & Drop“ bzw. „Choose Files“ Verfahren wurden die Dateien nicht automatisch hochgeladen. Nutzende konnten dies aufgrund ihrer Erfahrungen mit anderen Systemen erwarten. Dass der Nutzende extra den "Startupload"-Button aktivieren musste, wurde ihm erst am Ende der Seite bewusst, als er diesen veröffentlichen wollte. Weder "Progress" noch der "Start Upload"-Button waren sichtbar genug. Somit verlor der Nutzende Zeit, weil während der Beschreibung der Daten, diese nicht hochgeladen wurden. Dieses zweistufige Verfahren hat auch bei den meisten Testpersonen (n=4) Probleme ausgelöst. Die Dateiauswahl verursachte dabei keine Probleme, die meisten Testpersonen erwarteten bei diesem Schritt auch den gleichzeitigen Upload der Daten. Erst beim Schritt „Veröffentlichen“ wurde deutlich, dass das Speichern noch nicht erfolgt war, wobei die meisten den "Start Upload"-Button übersahen und einige ohne Hilfe gar nicht finden konnten. Zusätzlich war es problematisch, dass sich die Fehlermeldung hinter dem Popupfeld versteckte und die Nutzenden den Fehler nicht identifizieren konnten.

Fehlermeldungen

Validation error. ×

- Authors: Missing data for required field. Name is required.

Optional. OpenAIRE-supported projects only. For other funding acknowledgements, please use the *Additional Notes* field.
 Note: a human Zenodo curator will need to validate your upload - you may experience a delay before it is available in OpenAIRE.

+ Add another grant

Related/alternate identifiers	recommended ▶
Contributors	optional ▶
References	optional ▶
Journal	optional ▶
Conference	optional ▶
Book/Report/Chapter	optional ▶
Thesis	optional ▶
Subjects	optional ▶

Abbildung 19: Fehlermeldungen, die durch nicht/falsch ausgefüllte Fehler entstanden sind, springen nicht zum entsprechenden Bereich

Die Fehlermeldungen waren für Menschen lesbar und nicht codiert. Allerdings waren einige Testpersonen darüber irritiert, dass die Fehlermeldungen nicht von alleine verschwanden, sondern händisch weggeklickt werden mussten. Zusätzlich wünschten sich alle Testpersonen (bei denen Fehler aufgetreten sind), dass die Fehlermeldungen auch zur betroffenen Stelle springen würden, nachdem der „Save-Button“ betätigt wurde.

Filename (4 files)	Size	Progress	Delete
Sunrise At the Lake.mp4 md5:da5f9f666c04c04b6764bf9848f659a6	201.1 Mb	Error ✓	🗑️

Abbildung 20: Progress gibt widersprüchliche Rückmeldung

Eine weitere Fehlermeldung, die aber nur bei den Experten aufgetreten ist und nicht zuverlässig reproduziert werden konnte, führte zu einer widersprüchlichen Rückmeldung. Die Anzeige suggeriert, dass die Datei nicht korrekt hochgeladen wurde, was bei Nutzenden zu Verunsicherung und möglicherweise zum Eingabeabbruch führen könnte.

Wenig Erläuterung, Beschreibungen und Anweisungen

Version

Optional. Mostly relevant for software and dataset uploads. Any string will be accepted, but semantically-versioned tag is recommended. See semver.org for more information on semantic versioning.

Language

Optional. Primary language of the record. Start by typing the language's common name in English, or its ISO 639 code (two or three-letter code). See [ISO 639 language codes list](#) for more information.

Keywords

✕

✕

+ Add another keyword

Additional notes

Optional.

Abbildung 21: Bei Keywords gibt es keine Hilfestellung, wie das Feld korrekt ausgefüllt werden kann.

Die Eingabefelder im Formular waren generell nur spärlich beschrieben und es fehlen Anweisungen, in welchem Syntax, nach welcher Richtlinie usw. diese auszufüllen sind. Z. B. waren fast alle Testpersonen (n=4) unsicher, wie mehrere Keywords einzugeben sind und versuchten das Feld auf unterschiedliche und zum Teil falsche Art und Weise auszufüllen.

Ähnliche Probleme sind auch bei den folgenden Feldern aufgetreten:

The screenshot shows a file upload interface with several sections:

- Files:** A table with columns for filename, size, progress, and delete. A tooltip points to the filename field, stating: "This is the file fingerprint (MD5 checksum), which can be used to verify the file integrity." Below the table, a note says: "Note: File addition, removal or modification are not allowed after you have published your upload. This is because a Digital Object Identifier (DOI) is registered with DataCite for each upload." A "Reserve DOI" button is present.
- Upload type:** A dropdown menu with options: Publication, Poster, Presentation, Dataset, Image, Video/Audio, Software, Lesson, and Other.
- Basic information:** A required field for "Digital Object Identifier" with the example "e.g. 10.1234/foo.bar". A tooltip explains: "Optional. Did your publisher already assign a DOI to your upload? If not, leave the field empty and we will register a new DOI for you. A DOI allows others to easily and unambiguously cite your upload. Please note that it is NOT possible to edit a Zenodo DOI once it has been registered by us, while it is always possible to edit a custom DOI." A "Reserve DOI" button is also present.
- Contributors:** An optional section with input fields for "Family name," "Affiliation," and "ORCID (e.g.:)". A "+ Add another contributor" button is at the bottom.
- Publication date:** A required field with the value "2018-11-09". A tooltip explains: "Required. Format: YYYY-MM-DD. In case your upload was already published elsewhere, please use the date of first publication."
- Version:** An optional field with a tooltip: "Optional. Mostly relevant for software and dataset uploads. Any string will be accepted, but semantically-versioned tag is recommended. See [semver.org](\"http://semver.org\") for more information on semantic versioning."

Abbildung 22: Weitere Felder/Bereiche bei denen die Testpersonen sich Hilfestellungen gewünscht haben

- Upload type – Die verwendeten Begriffe sind für unerfahrene Nutzende mehrdeutig. Dataset wird teilweise nicht als solches verstanden, wenn die eigenen potentiellen Datensätze z. B. auch Bilder, Video- oder Audiodateien enthalten, weil diese auch als eigenständige Typen zur Auswahl stehen.
- DOI
- Affiliation
- Publication Date
- Version
- Contributor
- License

Im Lizenzen-Feld war bspw. nicht deutlich, dass dieses durch eine Autocomplete-Funktion durchsuchbar war (es fehlt z. B. das Durchsuchen Symbol). Einige Testpersonen wollten die Lizenz „CC-BY“ verwenden, die so formuliert aber nicht zur Verfügung steht. Die gleichbedeutende und ausgeschriebene Form „Creative Commons Attribution“ kannte die Testperson nicht.

Empfehlung: Das Eingabefeld um einen Placeholder, wie bspw. „choose a license“ ergänzen.

Empfehlung: Zusätzliche Placeholder (siehe Autor/Autorin), Erläuterungen (z. B. Mouse-over-Effekte via Fragezeichen Icon) Anweisungen ergänzen, um den Nutzenden eine grobe Richtlinie vorzugeben.

Related/alternate identifiers	recommended >
Contributors	optional >
References	optional >
Journal	optional >
Conference	optional >
Book/Report/Chapter	optional >
Thesis	optional >
Subjects	optional >

Delete

Save

Publish

You need to fill-in all required

Abbildung 23: Zwischenspeichern nicht möglich

Trotz des langen Eingabeformulars ermöglicht das System eine Zwischenspeicherung nicht ohne Bedingung. Es wurde vorausgesetzt, dass alle Pflichtfelder bereits ausgefüllt wurden. Wurden Nutzende beim Vorgang unterbrochen oder mochten aus sonstigen Gründen pausieren, hatten sie nur die Möglichkeit den Vorgang gänzlich abzubrechen, um den Vorgang letztendlich zu wiederholen. Testpersonen (n=3) wünschten sich, dass die Pflichtfelder und die optionalen Felder besser gekennzeichnet werden würden. Der Hinweis „required“ wurde oftmals nicht wahrgenommen. Etwas besser wurden die roten Sternchen wahrgenommen.

Empfehlung: Zwischenspeichern unabhängig von den Pflichtfeldern ermöglichen.

Ungeplantes Löschen wird nicht verhindert

Des Weiteren wurden die Nutzenden nicht vor allen drastischen Aktionen zusätzlich gewarnt. Ein falscher Klick auf „delete“ und die Arbeit ging unwiderruflich verloren. Gut gelöst war dies dagegen bei „Publish“:

Abbildung 24: Warnung beim Publizieren - beim Löschen fehlt eine solche Warnung

Empfehlung: Pop-upfenster mit einer Warnung nach Klick auf „delete“ ergänzen, wie sie in etwa auch bei „Publish“-Button verwendet wurden (siehe Abbildung 24: Warnung beim Publizieren - beim Löschen fehlt eine solche Warnung).

4.2.3 Suchfunktion

Trefferliste

Abbildung 25: Filter- und Suchfunktionen werden als aufgeräumt und übersichtlich empfunden

Die graphischen Darstellungen der Trefferliste und der Einzeltreffer wurden von den Testpersonen positiv angenommen und als übersichtlich und aufgeräumt beurteilt. Probleme könnten aber auftauchen, weil die Suche bzw. das System selber kein Feedback gibt, wonach als letztes gesucht wurde. Es wurde nur angezeigt, wie viele

Ergebnisse gefunden wurden. Wurde z. B. eine Suche ohne Treffer ausgeführt, steht dort „No results“. Wurde im Anschluss direkt nach einem weiteren Suchbegriff ohne mögliche Treffer gesucht, veränderte sich auch die Anzeige nicht. Die Nutzenden wissen in diesem Fall nicht, ob wirklich nach dem nächsten Begriff gesucht wurde.

4.2.4 Hilfefunktionen

Fehlende Hilfefunktion

Generell ist es besser, wenn das System ohne Dokumentation, FAQ, Anwender Guideline usw. verwendet werden kann. Die Nutzenden wurden aber mit einer Reihe von Begrifflichkeiten konfrontiert, die sie nicht immer kannten oder mit Eingabefeldern, die im damaligen Status gar nicht bis spärlich beschrieben wurden. Deshalb ist es empfehlenswert, eine Hilfe und Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Diese Art der Informationen sollte leicht durchsuchbar sein und sich auf die Aufgabe des Nutzers (s. a. Nutzerszenario/Use Case) fokussieren. So könnten z. B. konkrete Schritte in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, formuliert werden, die aber auch nicht zu umfangreich sein darf.

5. Fazit

Anhand der durchgeführten Evaluation mit Hilfe von Heuristiken und Nutzertests konnte der Usability Test erfolgreich abgeschlossen werden, um eine weitere Entwicklung/Optimierung der beiden Systeme vorzunehmen. Dies wird durch die in den Anlagen befindliche Zusammenfassung der Heuristik und der Zusammenfassung für die Nutzertests unterstützt (siehe Anlage 3: Zusammenfassung_Heuristik_UHH.xlsx, Anlage 4: Zusammenfassung_Heuristik_TUHH.xlsx und Anlage 5: Zusammenfassung_Enduser-Tests.xlsx). Beide Dokumente enthalten eine Auflistung weiterer aufgetretener Usability-Probleme bzw. verletzter Heuristiken. Diese Probleme sind dort einzeln aufgeführt, die hier gegebenenfalls zusammengefasst wurden oder die in ihrer Einstufung weniger gravierende Probleme verursachen aber dennoch beachtet werden sollten, sofern ausreichend Ressourcen dafür zur Verfügung stehen.

Beide Prototypen erfüllen grundsätzlich die Funktionalitäten im Sinne des Prozesses, sodass dieser in einer zumutbaren Zeit abgeschlossen werden kann. Da in beiden Fällen erstmalig ein FDM-System innerhalb einer Institution zum Einsatz kommt, wird empfohlen, dass erklärungsbedürftiges Wording und insbesondere Funktionalitäten (mit ggf. kritischen Auswirkungen) nicht nur innerhalb des Systems verständlich erklärt, sondern darüber hinaus im Rahmen von Schulungen und Beratungen sicher vermittelt werden. Hier seien in beiden Fällen eine Aufklärung über die verschiedenen Access Varianten (Thema: Datenschutz) sowie die unterschiedlichen Lizenztypen (Thema: Urheberrecht) mit ihren entsprechenden Auswirkungen erwähnt. Dies sei insbesondere auch im Hinblick auf eine möglichst maximale Anwenderakzeptanz und eine nachhaltige Nutzung eines FDM-Systems betont.

Literaturverzeichnis

AITTA, M. R., KALEVA, S. und T. KORTELAINEN, 2008: *Heuristic evaluation applied to library webservices*, New Library World, Vol. 109 Issue: 1/2, S. 25-45. [Zugriff am: 3. November 2018]. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1108/03074800810845985>

BARNUM, C. M., 2011: *Usability testing essentials. Ready, set- test // Ready, set...test!* Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers; Elsevier Morgan Kaufmann. ISBN 978-0-12-375092-1.

BROOKE, J. 1996: SUS: A "quick and dirty" usability scale. IN: *Usability evaluation in industry*. JORDEN, P. W., B. THOMAS, I. L. MCCLELLAND und B. Weerdmeester, Hrsg. London: Taylor & Francis, S. 189–194. ISBN: 978-0-7484-0460-5

KIM, H. H. und Y. H. KIM, 2008: *Usability study of digital institutional repositories*. The Electronic Library, Vol. 26 Issue: 6, S. 863-881. [Zugriff am: 3. November 2018]. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1108/02640470810921637>

LEWIS, J. R. und J. SAURO, 2009: The Factor Structure of the System Usability Scale. IN: Kurosu M., Hrsg. *Human Centered Design. HCD. Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 5619. Berlin: Springer. S. 94-103. ISBN 978-3-642-02805-

NIELSEN, J., 1994a: *How to Conduct a Heuristic Evaluation* [online]. 1 November 1994 [Zugriff am: 3. November 2018]. Verfügbar unter: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>

LUCA, E. und B. NARAYAN, 2016: Redesigning the Open-Access Institutional Repository: A User Experience Approach. In: MORISHIMA, A., RAUBER A. und C. LIEW., Hrsg. *Digital Libraries: Knowledge, Information, and Data in an Open Access Society*. ICADL 2016. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10075. Cham.: Springer. [Zugriff am: 3. November 2018]. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-319-49304-6_33

MAYRING, P., 2015: *Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken*. 12., überarb. Aufl. Beltz: Weinheim. ISBN: 978-3-407-29393-0

NIELSEN, J., 1994b: Heuristic Evaluation. IN: NIELSEN, J. und R.L. MACK, Hrsg. *Usability inspection methods*. New York: Wiley, S. 25-62. ISBN 978-0-471-01877-3

NIELSEN, J., 1995: *10 Heuristics for User Interface Design* [online]. 1 Januar 1995 [Zugriff am: 3. November 2018]. Verfügbar unter: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

RUBIN, J. und D. CHISNELL, 2008: *Handbook of usability testing. How to plan, design, and conduct effective tests*. 2nd ed. Indianapolis: Wiley Pub. ISBN 978-0-470-18548-3.

THIEMANN, S. und I. FELDSIEN-SUDHAUS, 2017: Einsetzungsverfügung: Forschungsdatenmanagement (FDM). Hamburg: Projekt Wissenscenters. Internes Dokument

Anhang

Anlage 1: Nutzertestszenario 1 (DSpace CRIS)

Nutzertestszenario

Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihrer wissenschaftlichen Publikation und möchten diese demnächst veröffentlichen. Neben der eigentlichen Publikation möchte Ihr Drittmittelgeber, dass Sie auch die dazugehörigen Forschungsdaten veröffentlichen. Die Daten möchten Sie auch in Ihrer Publikation mithilfe eines persistenten Identifikators, z. B. Digital Object Identifier (DOI), referenzieren. Außerdem möchten/müssen Sie die Daten zeitlich verzögert der breiten Allgemeinheit zur Verfügung stellen (Embargofrist), weil sie noch eine weitere Veröffentlichung auf Grundlage dieser selbsterhobenen Daten geplant haben. Für die Testaufgabe erhalten Sie einen USB-Stick mit fiktiven Daten, die Sie zum Zweck des Testens für ihre eigenen ausgeben.

Bitte führen Sie nun die folgenden Aufgaben aus, während Sie parallel ihre Gedanken und Gefühle hörbar mitteilen.

1. Nehmen Sie zunächst den USB-Stick und öffnen Sie den Ordner mit Ihren fiktiven Daten.
2. Rufen Sie die Webseite auf, bzw. öffnen Sie das Fenster mit der geöffneten Forschungsdatenplattform.
3. Bitte loggen Sie sich nun in das System unter dem Punkt „Administration only“ ein und machen Sie sich kurz mit der Oberfläche vertraut.
4. Anschließend laden Sie bitte einen neuen Datensatz hoch. Ihr Datensatz besteht aus fünf verschiedenen Dateien. Autor bzw. Schöpfer dieser Daten sind Sie. Für die Beschreibung der Daten können Sie sich Angaben ausdenken, die für Ihren Fachbereich realistisch sind. (Veröffentlichungsdatum: heutiges Datum).
5. Die Daten möchten Sie erst in 12 Monaten veröffentlichen. Bitte stellen Sie dementsprechend ein passendes Veröffentlichungsdatum ein. (1 Jahr nach der Veröffentlichung).

5. Abschließend wechseln Sie in die Rolle eines Wissenschaftlers, der an Ihren Daten interessiert ist. Dafür suchen Sie bitte Ihren Datensatz im System und öffnen Sie diesen. Laden Sie Daten auf den Computer.

Anlage 2: Nutzertestszenario 2 (Zenodo/Invenio)

Nutzertestszenario

Auf Basis nachfolgender Nutzeraufgaben wird der Usability-Test (TUHH) durchgeführt:

Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihrer wissenschaftlichen Publikation und möchten diese demnächst veröffentlichen. Neben der eigentlichen Publikation möchte Ihr Drittmittelgeber, dass Sie auch die dazugehörigen Forschungsdaten veröffentlichen. Die Daten möchten Sie auch in Ihrer Publikation mithilfe eines persistenten Identifikators, z. B. Digital Object Identifier (DOI), referenzieren. Außerdem möchte Sie die Daten zeitlich verzögert der breiten Allgemeinheit zur Verfügung stellen (Embargofrist), weil sie noch eine weitere Veröffentlichung auf Grundlage dieser selbst-erhobenen Daten geplant haben. Für die Testaufgabe erhalten Sie einen USB-Stick mit fiktiven Daten, die Sie zum Zweck des Testens für ihre eigenen ausgeben. Bitte führen Sie nun die folgenden Aufgaben aus, während Sie parallel ihre Gedanken und Gefühle hörbar mitteilen.

1. Nehmen Sie zunächst den USB-Stick und Öffnen Sie den Ordner mit Ihren fiktiven Daten.
2. Rufen Sie die Webseite auf, bzw. Öffnen Sie das Fenster mit der geöffneten Forschungsdatenplattform
3. Bitte loggen Sie sich nun in das System als HAW-Angehöriger ein und machen Sie sich kurz mit der Oberfläche vertraut
4. Anschließend laden Sie bitte einen neuen Datensatz hoch. Ihr Datensatz besteht aus fünf verschiedenen Dateien. Autor bzw. Schöpfer dieser Daten sind Sie. Für die Beschreibung der Daten können Sie sich Angaben ausdenken, die für Ihren Fachbereich realistisch sind.
5. Die Daten möchten Sie erst in 12 Monaten veröffentlichen. Bitte stellen Sie dementsprechend ein passendes Veröffentlichungsdatum ein.
6. Publizieren Sie nun Ihre Daten.
7. Warten Sie auf die Freischaltung durch den Kurator

8. Abschließend wechseln Sie in die Rolle eines Wissenschaftlers, der an Ihren Daten interessiert ist. Dafür suchen Sie bitte Ihren Datensatz im System und öffnen Sie diesen. Laden Sie Daten auf den Computer.

[Anlage 3: Zusammenfassung_Heuristik_UHH.xlsx](#)

Anmerkung: aus datenschutzrechtlichen Gründen, sehen wir von einer Veröffentlichung dieser Anlage ab. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Autoren.

[Anlage 4: Zusammenfassung_Heuristik_TUHH.xlsx](#)

Anmerkung: aus datenschutzrechtlichen Gründen, sehen wir von einer Veröffentlichung dieser Anlage ab. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Autoren.

[Anlage 5: Zusammenfassung_Enduser-Tests.xlsx](#)

Anmerkung: aus datenschutzrechtlichen Gründen, sehen wir von einer Veröffentlichung dieser Anlage ab. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Autoren.